

ПРИРОДА В РАССКАЗЕ «ПОЦЕЛУЙ» А.П. ЧЕХОВА

Содиков Жавохир Султонали угли,

магистрант

Ферганский государственный университет (г. Фергана)

Аннотация. В 1889 году Чехов писал Суворину: “Природа очень хорошее успокоительное средство. Она мирит, то есть делает человека равнодушным. Только равнодушные люди способны ясно смотреть на вещи, быть справедливыми...” Труд и справедливость связаны у Чехова с природой. Недавний бум экологической критики побуждает пересмотреть роль природы в произведении Антона Чехова «Поцелуй».

Ключевые слова: характер природы, функция природы, реалистический эпос Чехова, произведение «Поцелуй».

Annotation: In 1889, Chekhov wrote to Suvorin: “Nature is a very good sedative. It reconciles, that is, makes a person indifferent. Only indifferent people are able to see things clearly, to be fair...” Labor and justice are connected with Chekhov's nature. The recent boom in environmental criticism prompts us to reconsider the role of nature in the works of Anton Chekhov, introducing us to three exemplary works of Chekhov: The Kiss, Fortune, Gusev.

Key words: character of nature, function of nature, Chekhov's realistic epic, "The Kiss".

В «Поцелуе» природа поощряет, а затем разрушает воображаемую трансформацию главного героя. «Поцелуй» повествует о штабс-ротмистре Рябовиче, батарея которого принимает приглашение на вечер местного помещика близ деревни, через которую они проезжают. Во время вечеринки Рябович забредает в темную комнату и случайно получает поцелуй, предназначенный кому-то другому. Не узнав, кем была женщина, поцеловавшая его, непривлекательный, неуклюжий Рябович впоследствии

перевоображает себя героем романа. «Один случай, показывающий, что Рябович создает историю о себе, происходит после того, как он участвует в сексуальных подвигах с другими офицерами». После возвращения с этих занятий Рябович воображает себя персонажем, совершившим акт измены своей возлюбленной: *«Он всегда потом сожалел, чувствовал себя глубоко виноватым и мысленно просил у нее прощения»* заблуждение героя еще предстоит полностью исследовать.

Действительно обсуждают природу в своей статье «Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий», утверждая, что «приключение Рыбовича пробудило его дремлющую силу жизни. Ближе к концу Рябович «расширяет свое отчаяние, включив в него круговорот природы, а затем и весь мир», что дает ему ощущение того, что он прошел через свой собственный цикл переживаний. Горечь Рябовича в конце рассказа тому, что Рябович «отчаяние столь велико, что он больше не поддастся судьбе на искушение начать очередной иллюзорный цикл». В то время как высказывает ясную и убедительную точку зрения, «отчаяние Рябовича может также исходить из экзистенциального осознания того, что он одинок в своем непосредственном окружении и в мире в целом». «Цикл», не только необходим для роста Рябовича, но также описывает постоянную силу, стоящую за процессом изобретения человеком нарративов в мире, которому часто не хватает смысла или комфорта.

Во время вечеринки окультуренный характер хозяйского сада обманывает Рябовича. По словам рассказчика, все присутствующие замечают в воздухе запах цветов, но одному Рябовичу «казалось, что запах роз, тополей и сирени шел не из сада, а от лиц». и платья этих женщин». Здесь природа выступает в роли обманщика, манипулируя чувственным восприятием Рябовича и давая ему искаженное представление о реальном. Позже, при поцелуе неизвестной женщины в темной комнате, Рябович снова ощущает

аромат распустившихся цветов. Для Рябовича женщины, с которыми он сталкивается, приобретают характеристики мира природы. Его ошибочное отождествление женщин с садовыми цветами — искусно устроенным искажением природы — указывает на его творческое переосмысление себя как героя любовной истории после поцелуя.

Река тоже замешана в самообмане Рябовича. Река в Поцелуе — это образ «возможности, пересечения границ и изменения формы» [4; 77]. Первое упоминание Чеховым о реке указывает на «возможность» «перемещения» реальности: «Там и сям звезды отражались в темной воде; они дрожали и ломались — и по одному этому можно было догадаться, что река текла быстро» (*«Кое-где на темной воде отражались звезды; они дрожали и расплывались — и только по этому можно было предположить, что река текла быстро»*). По-видимому, перемещая космос с высоты на низ, а также скрывая течение внизу, мираж на поверхности воды перекликается с бредовым созданием смысла Рябовичем, подтверждая утверждение о том, «что в русской литературе и культуре реки предлагают карты для реального мира», и-воображаемые' пространства, которые переплетаются».

За рекой, на омытом багряным небом, всходила луна, и в огороде громко разговаривали две бабы, дергая капустные листья; за садом темнело на фоне неба несколько хижин. Но берег реки был тот же, что и в мае: тропинка, кусты, нависшие над водой ивы; не было только песни мужественного соловья и запаха тополей и молодой травы.

Это первый момент в повествовании, где луна видна без искажений. Более того, деромантизирующий образ женщин, болтающих «громкими голосами» при грубом обращении с капустой, отсутствие песни соловья и запахов, которые Рябович уловил здесь в мае, теперь стабилизируют его воображение.

Эта сцена сигнализирует о последнем осознании Рябовичем того, что история, которую он построил для себя, была выдумкой его воображения и что

мир такой, каким он был всегда. Точно так же и романтическая ситуация Рябовича остается неизменной. Рябович заземляется этим осознанием и осознает, что он один в мире. Сбор урожая крестьянскими женщинами представляет собой вневременные модели человеческого существования; таким образом, природа намекает на то, что бедственное положение Рябовича не единично. Рябович прошел через опыт, который помог ему повзрослеть. После этого заземляющего опыта, ближе к концу рассказа, Чехов пишет: *«Теперь, когда он ничего не ждал, случай с поцелуем, его нетерпение, его смутные надежды и разочарование предстали перед ним в ясном свете»*. Его новые взгляды на не только свою, но и человеческую ничтожность по отношению к космосу создают шанс для роста, предоставляя читателю возможность представить, какова может быть судьба Рябовича.

Чеховскому изображению природы свойственны таинственность, безмолвие и сверхъестественное, и эти качества помогают героям осознать свое одиночество и отчужденность на фоне природы. В конечном счете, «представление о жизни как о бесцельной шутке указывает на представление о некоем проклятии человеческой жизни, из-за которого сводится на нет попытка человека понять самого себя». В «Поцелуе» Чехов действительно подчеркивает ничтожность Рябовича, растворяя его иллюзии на фоне экспансивной природы, но на самом деле жизнь Рябовича наполняется новым смыслом именно тогда, когда она затмевается природой.

Признание Рябовичем собственной незначительности кажется необходимым шагом в его личностном росте и новым продуктивным способом отношений с окружающей средой. В конце рассказа Рябович ясно понимает, что обманул самого себя. После этого Рябовичу сообщают, что его батальон ушел к генералу. Разочарованный и ожесточенный, Рябович принимает сознательное решение остаться в лагере один. В то время как Рябович вступает в контакт с суровой реальностью своего отчуждения, этот опыт также дает Рябовичу вновь обретенную способность отличать иллюзию

от своей реальности. Новообретенные знания Рябовича вызывают у него «дискомфорт, но они также предполагают потенциал для взаимодействия с миром по-новому».

Таким образом, история заканчивается возможностью для Рябовича заменить свои воображаемые переживания реальными переживаниями.

Список литературы

1. Alimov, T. Functioning Of Youth Slang In Mass Media. *International Journal on Integrated Education*, 4(2), 114-116.
2. Sevara, S., & Timur, A. GENERAL THEORY OF LINGUISTIC VARIATION. *Chief Editor*.
3. АЛИМОВ, Т. Э. (2020). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ. In *Научные исследования и инновации-2020* (pp. 6-9).
4. Irgasheva, S., Ibragimov, Z., Ibragimova, E., Alimov, T., Alimova, N., Maksutova, N., ... & Saatov, T. (2020, August). Study on effect of the tumor necrosis factor- α on onset and progression of obesity in patients with diabetes mellitus. In *Endocrine Abstracts* (Vol. 70). Bioscientifica.
5. АЛИМОВ, Т. Э., & Юлбарсов, Ф. Б. (2021). ЛЕКСИЧЕСКАЯ ВАРИАНТНОСТЬ КАК ОБЪЕКТ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ. *Вестник науки и образования*, (3-2 (106)), 33-35.
6. Ibrokhimova, M., & Alimov, T. (2021). On the problem of preserving the ecological purity of the language in the linguocreative media space. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 2174-2177.
7. АЛИМОВ, Т. Э., & Гимадетдинова, В. Г. (2020). Формирование информационно-лексической компетенции на уроках литературы посредством новых информационных технологий. *Молодой ученый*, (44), 317-319.

8. Алимов, Т. Э., & Хомидова, Л. Р. (2022). ВЛИЯНИЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРОЦЕСС И ПРОДУКТ ПЕРЕВОДА. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 75-78.
9. Абдуллаева, Б. Х., & Алимов, Т. Э. (2022). О ПОНЯТИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 21-23.
10. Алимов, Т. Э., & Усманов, И. А. (2022). Основы переводческой компетенции. *Вестник науки и образования*, (1-2 (121)), 72-75.
11. Zakirovich, G. B. (2020). Super-segment phonostylistics as the basis for studying the problems of accent variants of Russian nouns. *CREATION OF ETHNOGRAPHIES WITH POPULAR TRADITIONS*, 11(13), 39.
12. Gafurov, B. Z. (2021). Study of advertising texts in Russian on the topic of medical terminology. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT)*.—Indonesia, 26(1), 586-590.
13. Usmonova, D. (2022). TO STUDY THE IMPORTANCE OF TRANSPOSITION OF WORD CATEGORIES IN ENGLISH. *O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(10), 128-131.
14. Usmonova, D. (2022, July). NOMINATION-MOTIVATION BASIS OF NAMES IN ENGLISH AND UZBEKI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 2, pp. 31-34).
15. Ganieva, M. S. (2021). Socio-philosophical aspects of the study of the issue of gender and entrepreneurial woman in a new society. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(12), 441-445.
16. Ganieva, M. S. (2021). IN THE SOCIETY OF WOMEN—GIRLS INNOVATION—THE SOCIO-PHILOSOPHICAL ESSENCE OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY. *Scientific progress*, 2(8), 947-951.